

INDIVIDUAL TA'LIM TRAYEKTORIYASI — EKSPRESSIV NUTQ BUZILISHLARINI KORREKSIYALASHNING SAMARALI VOSITASI

Fayziyeva Nozima Oybek qizi

O'zbekiston Milliy Pedagogika Universiteti Doktorantura talabasi

nozimaulasheva5@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0008-1141-5312>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19548112>

Annotatsiya. Ushbu tezis ekspressiv nutq buzilishlarini korreksiyalashda individual ta'lim trayektoriyalarining nazariy asoslari va amaliy tatbiq etilishini o'rganadi. Xususan, bunday yondashuv nutqiy nuqsonlarni tezkor aniqlash va ularni samarali bartaraf etishda muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur yondashuv har bir bolaning mavjud va zaruriy bilim darajalarini, shuningdek, uning shaxsiy salohiyati va qobiliyatlarini hisobga olgan holda pedagog bilan hamkorlikda individual trayektoriyani shakllantirish orqali ta'lim jarayonini tashkil etishni anglatadi.

Аннотация. Данная тезисная работа изучает теоретические основы и практическое применение индивидуальных образовательных траекторий в коррекции экспрессивных речевых нарушений. В частности, такой подход имеет важное значение для быстрой диагностики речевых дефектов и их эффективно устранения. Данный подход предполагает организацию образовательного процесса через формирование индивидуальной траектории совместно с педагогом с учётом существующего и необходимого уровня знаний каждого ребёнка, а также его личного потенциала и способностей.

Abstract. This thesis studies the theoretical foundations and practical application of individual educational trajectories in correcting expressive speech disorders. In particular, this approach is of great importance in the rapid identification of speech defects and their effective elimination. This approach involves organizing the educational process by forming an individual trajectory in collaboration with the teacher, taking into account each child's existing and necessary levels of knowledge, as well as their personal potential and abilities.

Key words: Individual ta'lim trayektoriyasi, kompleks diagnostika, inklyuziv ta'lim, logopedik mashg'ulotlar, ekspressiv nutq darajasi, ijtimoiy moslashuv.

Adabiyotlar tahlili. So'nggi tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, individual ta'lim trayektoriyalarini qo'llash ekspressiv nutq buzilishlari bo'lgan bolalarda nutq rivojlanishi va kommunikativ ko'nikmalarni sezilarli darajada yaxshilashga olib keladi. O'zbek defektolog olimlari (L.R. Mo'minova, M.Yu. Ayupova, R.Sh. Shomaxmudova va boshqalar) tomonidan olib borilgan ilmiy tadqiqotlarda ham nutq buzilishlarini korreksiyalashda individual yondashuvning ahamiyati alohida ta'kidlanib, logopedik mashg'ulotlarni bolaning individual xususiyatlariga mos holda tashkil etish yuqori samaradorlik berishi ilmiy jihatdan asoslangan[3].

Xususan, R.Sh. Shomaxmudova va L.R. Mo'minova tomonidan olib borilgan ilmiy izlanishlarda bolalar nutqidagi nuqsonlar, xususan ekspressiv nutq buzilishlari so'z boyligining

yetarli emasligi, grammatik tuzilmalarning buzilishi va bog‘langan nutqning rivojlanmaganligi bilan tavsiflanishi ko‘rsatib o‘tilgan.

P.M. Po‘latova tadqiqotlarida individual yondashuv maxsus pedagogikaning asosiy tamoyillaridan biri sifatida e‘tirof etilib, har bir bolaning psixofiziologik xususiyatlarini hisobga olgan holda tashkil etilgan ta‘lim jarayoni yuqori samaradorlikni ta‘minlashi asoslab berilgan[2].

N.Z. Abidova va L.R. Mo‘minova tadqiqotlarida bolalarning individual psixologik xususiyatlarini hisobga olish nutq rivojlanishidagi kamchiliklarni bartaraf etishda muhim omil sifatida ko‘rsatilgan[1].

Bunday individual yondashuv bolaning shaxsiy-psixologik xususiyatlari va tovush talaffuzidagi buzilishlariga qarab belgilanadi, bu esa logoped-defektologlar, pedagoglar va ota-onalar tomonidan mashqlar va o‘yinlar orqali amalga oshiriladigan individual hamda guruh mashg‘ulotlarini rejalashtirish va o‘tkazishni murakkab jarayoniga aylantiradi[8]. Ushbu murakkablikni bartaraf etish uchun individual ta‘lim trayektoriyalarini qo‘llash, ayniqsa, har bir bolaning ehtiyojlariga moslashtirilgan o‘quv rejalarini ishlab chiqish orqali samaradorlikni oshiradi[9]. Individual ta‘lim trayektoriyasining samaradorligi uning tuzilmasi va amalga oshirish mexanizmlariga bog‘liq. Ushbu yondashuv doirasida dastlab bolaning nutq rivojlanish darajasi kompleks diagnostika asosida baholanadi, so‘ngra individual rivojlanish dasturi ishlab chiqiladi. Bu dastur logopedik mashqlar, fonetik-fonematik rivojlantirish, leksik-grammatik tuzilmani boyitish hamda bog‘langan nutqni shakllantirishga qaratilgan bosqichlardan iborat bo‘ladi. Ilmiy tadqiqotlarda ko‘rsatilishicha, tizimli va individual yondashuv asosida olib borilgan korreksion ishlar natijasida bolalarning nutq faolligi sezilarli darajada oshadi hamda ular o‘z fikrlarini aniq va izchil ifodalash ko‘nikmalarini egallaydi. Xususan, bu individual ta‘lim trayektoriyalarini yaratish jarayonida pedagogik amaliyotda mavjud bo‘lgan turli xil axborot texnologiyalaridan, jumladan, onlayn xizmatlar va maxsus ishlab chiqilgan kompyuter logopedik dasturlardan foydalanish imkoniyatini ochadi[6]. Ushbu dasturlar ta‘lim maqsadlarini o‘quvchining shaxsiy qobiliyatlari va o‘zgaruvchan kasbiy ehtiyojlarini inobatga olgan holda amalga oshirishga yordam beradi, shu jumladan qo‘shimcha ta‘lim xizmatlari olish imkoniyatini taqdim etadi[3]. Bu kabi dasturlar orqali har bir vazifa tahlil qilinadi va baholanadi, natijalar asosida mavzuni o‘zlashtirish bo‘yicha tavsiyalar beriladi hamda har bir o‘quvchi uchun individual trayektoriya shakllantiriladi[2].

Individual ta‘lim trayektoriyasi maktabgacha yoshdagi bolalarda ekspressiv nutq buzilishlarini korreksiyalashda samarali vosita bo‘lib, u bolaning individual xususiyatlarini hisobga olgan holda nutq faoliyatini bosqichma-bosqich rivojlantirish imkonini beradi.

Individual ta‘lim trayektoriyasi (ITT) — bu har bir bolaning individual xususiyatlari, ehtiyojlari va rivojlanish darajasini hisobga olgan holda tashkil etiladigan ta‘lim jarayonidir. Ushbu yondashuv UNESCO tomonidan ham inklyuziv ta‘limning muhim tamoyillaridan biri sifatida e‘tirof etilgan.[7]

ITT asosida olib borilgan korreksion ishlar quyidagi jihatlari bilan ajralib turadi:

- bolaning individual nutq kamchiliklarini aniqlash;
- differensial mashg‘ulotlarni tashkil etish;
- logopedik mashqlarni tizimli qo‘llash;
- o‘yin faoliyati orqali nutqni rivojlantirish;
- rivojlanish dinamikasini muntazam monitoring qilish.

Ilmiy tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, individual yondashuv asosida tashkil etilgan mashg‘ulotlar bolalarning nutq faolligini oshiradi va ekspressiv nutqni rivojlantirishda yuqori

samaradorlikni ta'minlaydi. Ayniqsa, maktabgacha yosh davrida olib borilgan korreksion ishlar nutq rivojlanishida barqaror natijalarga olib keladi.

Shu bilan birgalikda, nutq rivoji bilan bolaning umumiy kognitiv rivojlanishi o'rtasida uzviy bog'liqlik mavjudligini ta'kidlab o'tish zarur. Ekspressiv nutq darajasi past bo'lgan bolalarda fikrlash, xotira va ijtimoiy moslashuv jarayonlari ham sust rivojlanishi kuzatiladi. Shu sababli, nutq buzilishlarini bartaraf etishda kompleks yondashuv, ya'ni pedagogik, psixologik va logopedik ta'sir choralarini uyg'unlashtirish zarur.

Xulosa. Xulosa sifatida aytish mumkinki, nutq rivoji bilan bolaning umumiy kognitiv rivojlanishi o'rtasida uzviy bog'liqlik mavjuddir. Ekspressiv nutq darajasi past bo'lgan bolalarda fikrlash, xotira shu bilan birgalikda ijtimoiy moslashuv jarayonlari ham sust rivojlanishi kuzatiladi. Shu sababli, nutq buzilishlarini bartaraf etishda kompleks yondashuv, ya'ni pedagogik, psixologik va logopedik ta'sir choralarini uyg'unlashtirish zarur.

Shuningdek, individual yondashuv asosida tashkil etilgan logopedik mashg'ulotlar, o'yin texnologiyalari va muntazam monitoring tizimi ekspressiv nutqni rivojlantirishda yuqori natijadorlikni ta'minlaydi. Bu esa individual ta'lim trayektoriyasining nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham samarali vosita ekanligini tasdiqlaydi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda ekspressiv nutq buzilishlarini bartaraf etishda individual ta'lim trayektoriyasidan foydalanish ta'lim sifatini oshirish, bolalarning ijtimoiy moslashuvini yaxshilash hamda ularning kelgusi rivojlanishi uchun mustahkam asos yaratadi!

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abidova, N.Z., & Mo'minova, L.R. (2013). *Maxsus psixologiya*. Toshkent.
2. Esina, E. (2022). *Development of individual educational trajectories using digital tools in pedagogy*.
3. Евтеев, В., & Иопова, Н. (2022). *Индивидуальные образовательные траектории и цифровые технологии в обучении*.
4. Po'latova, P.M. (2005). *Maxsus pedagogika*. Toshkent: G'ofur G'ulom nashriyoti.
5. Shomaxmudova, R.Sh., & Mo'minova, L.R. (1994). *Bolalar nutqidagi nuqsonlar va ularni bartaraf etish*. Toshkent.
6. Sherzod, S. (2021). *Ta'lim jarayonida axborot texnologiyalaridan foydalanish va ularning samaradorligi*.
7. UNESCO. *Inclusive Education Guidelines*.
8. Vladlenov, A. (2023). *Individual yondashuv asosida nutq buzilishlarini korreksiyalash masalalari*.
9. Proceedings of the VIII International Scientific and Practical Conference. (2022). *Modern approaches in education and speech therapy*.
10. Yuniari, N., & Santosa, I. (2024). *Individual learning trajectories in improving communication skills of children with speech disorders*.